

УДК 342.9

Дюжник Данило Олексійович –
студент 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,

Danylo O. Diuzhnyk –
2nd year student of
The Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Електронне урядування в Україні: стан впровадження та перспективи розвитку

У статті досліджено зміст і сутність категорії «електронне урядування», його співвідношення з поняттям «публічне адміністрування». Проаналізовано спроби імплементації електронного урядування в Україні. Визначено головні проблеми впровадження інформаційно-комунікативних технологій у сферу публічного адміністрування та основні напрямки їх вирішення. Вивчено сучасні проекти з впровадження елементів електронного урядування в Україні.

Ключові слова: електронне урядування, інформатизація, інформаційно-комунікативні технології, публічне адміністрування, цифрова трансформація, електронні послуги.

В статье исследовано содержание и сущность категории «электронное правительство», его соотношение с понятием «публичное администрирование». Проанализированы попытки имплементации электронного управления в Украине. Определены главные проблемы внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу публичного администрирования и основные направления их решения. Изучены современные проекты по внедрению элементов электронного управления в Украине.

Ключевые слова: электронное управление, информатизация, информационно-коммуникативные технологии, публичное администрирование, цифровая трансформация, электронные услуги.

D.O. Diuzhnyk E-Government in Ukraine: State of Implementation and Development Prospects

This article focuses on the analysis of the problem of implementing e-government as a form of public administration in Ukraine. Modern reforms of public administration are carried out with the implementation of e-government mechanisms, which allows to qualitatively improve the interaction between the state and the citizen.

The definitions of "e-government" and "public administration" are given in article. It is determined that e-government is the most effective form of public administration, which allows to rationalize the costs of realize government powers, effectively identifying (or reducing) corruption risks in the provision of administrative services, giving citizens access to information.

In the article set out three main problems without decision of which the introduction of e-government is impossible. The first is the low level of development of information and communication infrastructure. According to the author, the infrastructure is not ready for the introduction of e-government. The second problem is the lack of knowledge and skills of the population, citizens are not familiar with the use of computers and the Internet. The third problem is not the systemic measures of the authorities to implement e-government. An analysis of the introduction of e-government previous years was also conducted, and were studied current government initiatives and projects.

It is concluded that the implementation of e-government in Ukraine, generates numerous problems, but the prospects of development is positive, active development of e-government by the authority provides by the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, which started movement in case of electronic documents.

E-government is the key to the development of democracy may reduce the corruption risks, save resources and improve the interaction of citizens with the state, ignoring e-government make democratic development of Ukraine impossible.

Keywords: *e-government, informatization, information and communication technologies, public administration, digital transformation, electronic services.*

Постановка проблеми. Сучасні реформи у сфері публічного адміністрування важко уявити без удосконалення механізмів електронного урядування. Останнє, як вкрай важлива складова публічного адміністрування, дозволяє забезпечити якісно новий рівень взаємодії громадянина з суб'єктом влади, раціоналізувати витрати при здійсненні владних повноважень та практично виключити (або значно зменшити) корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблематики впровадження електронного урядування в управлінську діяльність державних органів, у тому числі сферу надання адміністративних послуг, присвячено низку наукових робіт, зокрема таких вчених: І.В.Костенко, О.К.Волоха, Л.М.Ткачука, О.А.Старової, І.В.Кулаги, О.В.Ткаченко, А.О.Азарової, Т.С. Костюка та деяких інших.

Невирішені раніше проблеми. Разом із тим, науковці не дійшли згоди щодо розуміння поняття електронного урядування, його ролі та значення для публічного адміністрування, також не в повній мірі проаналізований український досвід впровадження електронного урядування з причин динамічності процесів, що відбуваються у зазначених сферах.

Метою даної статті є аналіз співвідношення понять «публічне адміністрування» та «електронне урядування», дослідження історії розвитку електронного урядування та визначення головних перешкод для ефективного його впровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу. Обидві категорії – публічне адміністрування та електронне урядування – є достатньо новими для України, тому актуальним вважаємо вироблення підходів до їх тлумачення з тим, щоб дійти єдиного розуміння цих понять, що сприятиме

ефективності організації публічного адміністрування та правозастосовної практики.

Вперше поняття публічного адміністрування ввів 28-й президент США Вудро Вільсон у есе «The study of Administration» 1887-го року, зазначивши, що метою адміністративної науки є визначення мети діяльності уряду та найбільш ресурсоощадливих способів здійснення цієї діяльності [1].

Сучасне, визнане світовою спільнотою визначення категорії «публічне адміністрування», наведене у глосарію Програми розвитку ООН та складається з двох елементів: 1) цілісний державний апарат, що фінансується за рахунок державного бюджету і відповідає за управління і координацію роботи виконавчої гілки влади та її взаємодію з іншими зацікавленими сторонами, суспільством; 2) управління та реалізація різних урядових заходів, що пов'язані з виконанням законів, постанов та рішень уряду та управління, що пов'язане з наданням публічних послуг [2].

Вважається, що публічне адміністрування здійснюється уповноваженим на те суб'єктом, що наділений владними повноваженнями, у певних формах, під чим розуміють зовнішнє вираження або оформлення діяльності суб'єкта публічної адміністрації щодо реалізації своїх функцій у межах встановленої компетенції [3].

В.К. Колпаков виділяє два критерії визначення форм публічного адміністрування. Перший – це наслідки (правовий ефект) застосування тієї чи іншої форми. За цим критерієм форми публічного адміністрування поділяють на: а) правові форми і б) неправові форми. Другий – це спосіб реалізації методів публічного адміністрування. Цей критерій дозволяє виділити такі форми: 1) прийняття нормативних актів, або встановлення норм права, або адміністративна правотворчість; 2)

прийняття ненормативних актів, застосування норм права, прийняття індивідуальних актів, прийняття актів застосування норм права, адміністративне розпорядництво; 3) укладання адміністративних договорів; 4) вчинення реєстраційних та інших юридично значущих дій; 5) здійснення організаційних дій; 6) виконання матеріально-технічних операцій [3].

З огляду на класифікацію, запропоновану В. Колпаковим, до неправових форм публічного адміністрування можна віднести здійснення організаційних дій та виконання матеріально-технічних операцій. Сучасний розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій дозволяє говорити про всеосяжну інформатизацію суспільного життя. За таких умов впроваджуються відповідні зміни до українського законодавства, що спричиняє виокремлення новітньої форми публічного адміністрування – електронне урядування.

Аналіз тлумачень категорії «електронне урядування», здійснених науковцями, показує, що більшість вчених спільним елементом вважає використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для надання державних послуг населенню за допомогою комп'ютерного середовища [4, с. 2].

Організація Об'єднаних Націй, яка з 2001-го року видає Огляд електронного урядування, визначає електронне урядування як використання інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ) для більш ефективного та результативного надання державних послуг громадянам та бізнесу. Це застосування ІКТ у державних операціях, досягнення суспільних цілей цифровими засобами [5]. Вельми близьким за змістом і розумінням до категорії «електронне урядування (electronic government)» є поняття «цифрове урядування (digital government)». На відсутність різниці в їх змістовному наповненні також зазначено в документах ООН [6].

Інша світова інституція – Світовий Банк – визначає електронне урядування як використання державними установами інформаційних технологій (таких як широкоформатні мережі, Інтернет та комп'ютери), які здатні трансформувати відносини з громадянами, бізнесом та іншими органами державного управління. Ці технології можуть слугувати різним цілям: покращенню

надання державних послуг, поліпшенню взаємодії з бізнесом, розширенню прав громадян через доступ до інформації або більш ефективному управлінню державою. Е-урядування сприяє зменшенню рівня корупції, підвищенню прозорості, зростанню доходів та / або зменшенню витрат, підвищує зручність взаємодії [7].

В Україні е-урядування тлумачено у Концепції розвитку електронного урядування в Україні, що була схвалена 20 вересня 2017 року, як форма організації державного управління, що сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [8]. Це визначення, на нашу думку, виглядає вдалим, адже воно найбільш повно відображає методи та цілі провадження е-урядування.

На сьогодні електронне урядування – це не лише використання сучасних інформаційних технологій чи мережевої інфраструктури виконавчої влади. Воно є цілісною новітньою концепцією управління державою, основою для публічного управління та функціонування інформаційного суспільства [9, с. 66].

Головною ідеєю адміністративної реформи в Україні стало створення ефективної системи публічного адміністрування за принципом «служіння суспільству» [10, с. 169]. Досягнення цієї мети можливе лише за умови визначення реального стану речей, кінцевих цілей, створення стратегії розвитку відповідно до матеріальних та організаційних ресурсів, адже впровадження Е-урядування дуже складний комплексний процес, що вимагає значного та системного вирішення цілого ряду матеріальних, технологічних, правових, адміністративних питань [11, с. 41], створення нормативно-правової, організаційно-технічної та інформаційно-аналітичної бази, освоєння ІКТ державними службовцями [10, с. 171].

Як вже було зазначено, електронне урядування є однією з новітніх форм публічного адміністрування, що виражається у використанні різноманітних телекомунікаційних засобів, як-то, локальні інформаційні мережі та глобальна інформаційна мережа.

Публічне адміністрування будується за принципом служіння суспільству та базується на відкритості, що найбільш повно реалізується саме завдяки такій його організаційній формі, як електронне урядування.

Принцип відкритості та прозорості в електронному урядуванні реалізується через три складові: право отримати інформацію, право отримати адміністративну послугу та право пливати на прийняття управлінських рішень [12, с. 118]. Важливим аспектом відкритості у публічному адмініструванні є доступність для громадян, яка найбільш повно реалізується саме за допомогою інструментів, що представлені в електронному урядуванні, таких, як мережа веб-сайтів, центрів оброблення та зберігання інформації, тощо.

Впровадження е-урядування покликано підвищити ефективність управління, широке використання ІКТ дозволяє реалізувати ресурси суб'єктів публічного управління найбільш ощадливим способом, а також зменшити ресурсні витрати громадян з метою задоволення щораз зростаючих суспільних потреб [13].

Вагомою складовою електронного урядування є надання адміністративних послуг в реальному часі з різним рівнем застосування інформаційних інструментів, кожен рівень відображає скоріше якісну характеристику інтеграції ІКТ у дану сферу. Перший та другий рівень передбачають надання інформації та завантаження файлів у форматі PDF; третій рівень передбачає подання заяви й оплата в онлайн режимі реального часу; четвертий рівень визначається повною інтеграцією адміністративних послуг [14, с. 142].

Підкреслимо, що впровадження електронного урядування як складової публічного адміністрування сприяє спрощенню взаємодії приватної особи та держави, і як наслідок, переходу до здійснення публічного адміністрування за принципом служіння суспільству, більш раціональне використання ресурсів при здійсненні управління, що виражається у матеріальних та часових ресурсах, дозволяє зменшити (або взагалі виключити) взаємодію громадянина з уповноваженою особою, що безумовно знижує корупційні ризики, адже за відсутності контакту між громадянином та посадовою особою зникає суб'єктивний фактор, а всі операції проводяться

зі знеособленим набором даних, що безумовно сприяє рівності громадян при зверненні до органів державної влади.

Отже, впровадження електронного урядування дозволяє суттєво покращити здійснення публічного адміністрування, раціонально розподіливши ресурси, пришвидшити особисту взаємодію, зменшити корупційні ризики. Ігнорування електронного урядування нівелює розвиток демократичних інституцій, міцність яких є необхідною для розвитку України.

У сучасній Україні обсяг впровадження електронного урядування дуже обмежений через необхідність вирішення певних питань, що унеможлиблює швидко дістатися рівня впровадження е-управління у провідних європейських країнах. Так, найбільшим обмеженням є стан ІКТ-інфраструктури, адже саме цей показник є основоположним у процесі впровадження е-урядування [10, с. 43].

Законодавче регулювання електронного урядування в Україні є достатньо розгалуженим. Так, з 1990-х років прийнято низку законів та підзаконних нормативно-правових актів, покликаних, хоча і опосередковано, врегулювати питання, пов'язані з електронним урядуванням в Україні. Серед них – Закони України «Про національну програму інформатизації», «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про основні засади інформаційного суспільства», «Про захист інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», «Про звернення громадян», «Про відкритість використання публічних коштів», «Про інформацію», «Про адміністративні послуги», «Про захист персональних даних», Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Концепція розвитку електронного урядування в Україні» тощо.

Україна має доволі низький рівень розвитку ІКТ-інфраструктури, порівняно з середньоєвропейським, а особливо, в порівнянні з лідером впровадження е-урядування в Європі – Естонією. У той час, коли в Європі отримували свій розвиток ІКТ-технології у

публічному адмініструванні, в Україні не впроваджувалось активних заходів [11, с. 44].

Така обставина має негативний і позитивний ефект на сьогоднішній день. Однією з найбільших проблем при імплементації цілісної системи е-урядування є неузгодженість великої кількості різноманітних елементів, що створювалися на різних етапах, базуються на різних принципах та мають різну, часто застарілу технічну основу [10, с. 177]. У цьому аспекті відсутність застарілих інтерфейсів електронного урядування в Україні дає можливість відносно безболісно та з меншими часовими та ресурсними втратами імплемувати повноцінну та цілісну систему електронного урядування в Україні, відразу збудувати уніфіковану та універсальну систему, що буде добре злагоджена та стабільна.

Наочно ілюструє технологічну відсталість України від Європи запуск мережі швидкісного мобільного інтернету 3G. Повноцінна мережа була розвернута лише у 2015-2016 роках, в той час, як у Європі мережа 3G з'явилась на 7-8 років раніше. Тому до недавнього часу Україна мала великий розрив у поширенні даної технології [15]. Такий часовий розрив пов'язаний із відсутністю частот для роботи 3G, аукціон з продажу яких не проводився через брак політичної волі керівництва держави.

На наш погляд, саме проблема з політичною волею влади є причиною технологічної відсталості України. Приклад 3G вказує на технічну готовність операторів впроваджувати нове покоління мережі, але відсутність рішень з боку влади не дозволяла здійснити будь-які дії у цьому напрямку. Таку позицію владарюючих суб'єктів можна пояснити, хіба що, нерозумінням мети, несистемністю впровадження новітніх технологій та електронного урядування, що на них базується.

Отже, з одного боку, приймалася достатньо велика кількість нормативно-правових актів для врегулювання е-урядування, з іншого, за відсутності інфраструктурної основи, вони фактично не діяли, що свідчить про безсистемність дій.

Людські ресурси в Україні є достатніми, а рівень технічної освіти дозволяє підготувати фахівців найвищого рівня в галузі ІКТ. Українських фахівців в галузі ІКТ цінують

іноземні компанії, а сприятливі податкові умови ведення технологічного бізнесу в Україні сформували достатньо широке коло незалежних фахівців у цій галузі [11, с. 43].

Натомість, низький рівень доступу населення до ІКТ-інфраструктури і, як наслідок, такий же рівень навичок користування інформаційно-телекомунікаційними інструментами у населення фактично унеможливує впровадження електронного урядування.

А отже, єдиною проблемою у сфері поширення е-урядування у суспільстві залишається недостатній рівень обізнаності пересічних громадян, особливо людей старшого віку, у галузі електронного урядування [11, с. 43].

Отже, в Україні склалася парадоксальна ситуація – створювалася законодавча база для використання новітніх технологій, проте не відбувався перехід до принципу служіння суспільству, не в останню чергу через відсутність політичної волі у керівництва держави.

В останні роки певні кроки у галузі електронного урядування вже було зроблено [12, с. 119]. Так, достатньо послуг можна отримати через інструменти електронної взаємодії, впроваджено механізми електронної демократії та участі громадянського суспільства у житті держави, приміром, електронні петиції Президенту України, Кабінету Міністрів, органам місцевого самоврядування. Проте, через низку факторів, в тому числі слабку обізнаність громадян щодо інструментів електронної демократії, ці механізми не відіграють належного значення, про що свідчить неправовий зміст звернень та звернень до суб'єктів державної влади, що не мають повноважень для виконання вимог, сформованих у петиціях [16, 17].

Впровадження механізмів електронного урядування буде найбільш відчутним для пересічних громадян у питанні надання адміністративних послуг та доступу до державних реєстрів. Конкретний рух у сторону цифровізації державних послуг почався 2013-го року з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги» [18], на виконання вимог якого і було створено Єдиний державний портал адміністративних послуг [19]. Пізніше

волонтерами було створено сервіс iGOV, через який надаються адміністративні послуги громадянам та бізнесу; наразі он-лайн доступно більше 400 послуг [20].

У питанні доступу до державних реєстрів рух почався ще 2015 року, коли було створено Державне підприємство «Національні інформаційні системи», основною метою діяльності якого є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів [21]. ДП «Національні інформаційні системи» підтримує, зокрема, Кабінет електронних сервісів, на базі якого громадяни мають можливість отримати інформаційну довідку, електронний витяг із державних реєстрів, скористатися функціоналом електронного суду [22], а також Он-лайн Будинки Юстиції, де громадяни мають можливість отримати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, здійснити державну реєстрацію громадської організації зі статусом юридичної особи, тощо [23].

Впровадження цих інструментів, безумовно, сприяє спрощенню взаємодії громадян з державою, а також зменшенню корупційних ризиків, значно зменшує можливості незаконного захоплення майна, «рейдерства».

На сьогоднішній день головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкопasmового доступу до Інтернету та телекомунікацій тощо є Міністерство цифрової

трансформації України, відповідно до Положення про Міністерство цифрової трансформації України, прийнятого Кабінетом Міністрів 18 вересня 2019 року [24].

Мінцифра стимулює активний розвиток електронного урядування в Україні. Так, було створено проект «ДІЯ. Цифрова держава». У рамках цього проекту ведеться робота над порталом, де доступні державні послуги он-лайн, застосунком, де доступні електронні документи та певні дані з державних реєстрів, освітньою платформою, в рамках якої ведеться навчання громадян щодо цифровізації, бізнес-порталом, здійснюється допомога підприємцям, надаються адміністративні послуги [25].

У застосунку «ДІЯ» вміщені електронні копії таких документів фізичної особи: паспорту громадянина України у вигляді ID-картки, біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, картки платника податків (РНОКПП), водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, страхового полісу транспортного засобу, студентського квитка, довідки внутрішньо переміщеної особи, свідоцтва про народження дитини.

Україна стала однією з перших країн світу, що впровадила таку практику, яка, безумовно, є дуже зручної для пересічних громадян, адже зникає необхідність мати при собі фізичні документи, достатньо завантажити застосунок та додати цифрові версії [26].

Також варто зазначити, що в рамках проекту «ДІЯ. Цифрова держава» було створено «Гід з державних послуг» — спеціальний портал, де акумульовано всі адміністративні послуги, згруповано послуги за сферами, спрощено пошук необхідної послуги для громадян, введено функцію пошуку за життєвою ситуацією [27].

У плані роботи Мінцифри України на 2020 рік визначено завдання для вирішення проблем, пов'язаних з інфраструктурними питаннями, наданням адміністративних послуг, оволодіння цифровими навичками суспільством [28]. З огляду на викладене у цій статті, можна стверджувати, що план Мінцифри України на поточний рік передбачає вирішення всіх основних проблем, що виникли в Україні в ході впровадження електронного урядування. Проте, важливою особливістю визначених

перешкод є їх взаємопов'язаність, а отже, вирішення окремо кожної проблеми не матиме вагомого результату, адже рівень цифрових навичок суспільства чи обсяг електронних послуг не мають значення без інфраструктурного забезпечення. Тому головною перешкодою для впровадження електронного урядування в Україні, без подолання якої будь які інші дії не будуть мати належного ефекту, є саме відсутність належної інфраструктури.

Висновки. Таким чином, електронне урядування є найбільш новітньою формою публічного адміністрування, що дозволяє раціоналізувати витрати, покращити взаємодію громадянина з суб'єктом владних повноважень, зменшити корупційні ризики при наданні публічних послуг. Впровадження електронного урядування в Україні характеризується

достатнім рівнем законодавчого регулювання, проте, довгий час через фактичну відсутність розуміння та системності та брак політичної волі майже було зупинило його впровадження. Наразі, лише Міністерство цифрової трансформації України активно впроваджує елементи електронного урядування, створюючи, зокрема, проект «ДІЯ. Цифрова держава». Головними проблемами, що потребують вирішення є: низький рівень розвитку ІКТ-інфраструктури, низький рівень навичок населення у цифровій сфері, відсутність системності у діях влади. На сьогоднішній день Україна має великий потенціал щодо впровадження е-урядування, про що свідчить реальний стан речей, ініціативи та плани Мінцифри України.

Список використаних джерел:

1. The study of Administration. Woodrow Wilson. URL: https://www.jstor.org/stable/2139277?seq=1#metadata_info_tab_contents.
2. UN Public Administration Glossary. URL: <https://publicadministration.un.org/en/About-Us/UN-Glossary> (дата звернення: 14.11.2020).
3. Колпаков В. Поняття форм публічного адміністрування. *Адміністративне право і процес*. 2012. №2. С. 43–51.
4. İdil SAYIMER. Electronic government in public administration: an assessment of local government web sites in Turkey. *International journal of eBusiness and eGovernment studies*. 2015. №2. С. 1–16.
5. E-Government URL: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-Framework#whatis> (дата звернення: 14.11.2020).
6. United Nation. E-Government Survey 2020, Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development, [E-Reader Version]. URL: [https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20\(Full%20Report\).pdf](https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf) (дата звернення: 14.11.2020).
7. E-Government. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/digital-development/brief/e-government> (дата звернення: 14.11.2020).
8. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 верес. 2017 р. № 649-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124> (дата звернення: 14.11.2020).
9. Мезенцев А. Електронне урядування, електронна демократія – підходи до визначень *Теорія і практика державного управління*. 2015. №1. С.64–69.
10. Ткачук Л., Стахова О. Підвищення ефективності публічного управління засобами електронного урядування *The system of public administration in the context of decentralization of power: Collective monograph*. Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2020. С.167-183.
11. Кулага І., Ткаченко О., Клівак В. Компаративний аналіз упровадження та розвитку електронного урядування в Україні та Естонії. *Стратегія економічного розвитку України*. 2020. № 46. С. 36–52.

12. Костенко І. Основні принципи електронного урядування. *Часопис Київського університету права*. 2019. №4. С.117–120.
13. Азарова А., Хомяк В., Стахова О., Хошаба О. Інформаційне забезпечення електронного урядування. *Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи*: тези Всеукр. наук.-практ. Інтернетконф. студ., асп. та мол. наук. 2019. URL: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/viewFile/8111/6757> (дата звернення: 14.11.2020).
14. Волох О. Електронне урядування як форма публічного адміністрування. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016. №6. С. 140–143.
15. Стандарти зв'язи 3G, 4G, 5G – в чем разница. URL: <https://impression.ua/standarty-svyazi-3g-4g-5g-v-chem-raznitsa> (дата звернення: 14.11.2020).
16. Електронні петиції Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: <https://petition.president.gov.ua> (дата звернення: 14.11.2020).
17. Електронні петиції Кабінет Міністрів України. URL: <https://petition.kmu.gov.ua> (дата звернення: 14.11.2020).
18. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012р. *Відом. Верх. Ради України*. 2013. № 32. Ст. 409.
19. Єдиний державний портал адміністративних послуг. URL: <https://my.gov.ua> (дата звернення: 14.11.2020).
20. iGov Портал Державних Послуг. URL: <https://igov.gov.ua> (дата звернення: 14.11.2020).
21. Статут ДП «Національні інформаційні системи». URL: <https://nais.gov.ua/files/general/2019/01/18/20190118164841-63.pdf> (дата звернення: 14.11.2020).
22. Кабінет електронних сервісів. URL: <https://kar.minjust.gov.ua> (дата звернення: 14.11.2020).
23. Он-лайн Будинок Юстиції. URL: <https://online.minjust.gov.ua> (дата звернення: 14.11.2020).
24. Питання Міністерства цифрової трансформації: постанова Кабінету Міністрів України від 18 верес. 2019 р. №856. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-p#Text> (дата звернення: 14.11.2020).
25. Держава, що допомагає, а не заважає. URL: <https://plan2.dia.gov.ua> (дата звернення: 14.11.2020).
26. Державні послуги онлайн. URL: <https://dia.gov.ua> (дата звернення: 14.11.2020).
27. Гід з державних послуг. URL: <https://guide.dia.gov.ua> (дата звернення: 14.11.2020).
28. План роботи Міністерства цифрової трансформації на 2020 рік. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/ministry/План_роботи_Мінцифри_на_2020_рік.pdf (дата звернення: 14.11.2020).

References:

1. The study of Administration. Woodrow Wilson. URL: https://www.jstor.org/stable/2139277?seq=1#metadata_info_tab_contents.
2. UN Public Administration Glossary. URL: <https://publicadministration.un.org/en/About-Us/UN-Glossary> (дата звернення: 14.11.2020).
3. Kolpakov V. Poniattia form publicnoho administruvannia. *Administratyvne pravo i protses*. 2012. №2. S. 43–51.
4. İdil SAYIMER. Electronic government in public administration: an assessment of local government web sites in Turkey. *International journal of eBusiness and eGovernment studies*. 2015. №2. S. 1–16.
5. E-Government URL: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-Framework#whatis> (дата звернення: 14.11.2020).
6. United Nation. E-Government Survey 2020, Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development, [E-Reader Version]. URL:

- [https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20\(Full%20Report\).pdf](https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf) (data zvernennia: 14.11.2020).
7. E-Government. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/digital_development/brief/e-government (data zvernennia: 14.11.2020).
 8. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 veres. 2017 r. № 649-r. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npsas/250287124> (data zvernennia: 14.11.2020).
 9. Mezentsev A. Elektronne uriaduvannia, elektronna demokratsiia – pidkhody do vyznachen *Teoriia i praktyka derzhavnoho upravlinnia*. 2015. №1. S.64–69.
 10. Tkachuk L., Stakhova O. Pidvyshchennia efektyvnosti publichnoho upravlinnia zasobamy elektronnoho uriaduvannia *The system of public administration in the context of decentralization of power: Collective monograph*. Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2020. S.167–183.
 11. Kulaha I., Tkachenko O., Klivak V. Komparatyvnyi analiz uprovdzhennia ta rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini ta Estonii. *Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy*. 2020. № 46. S. 36–52.
 12. Kostenko I. Osnovni pryntsyipy elektronnoho uriaduvannia. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2019. №4. S.117–120.
 13. Azarova A., Khomiak V., Stakhova O., Khoshaba O. Informatsiine zabezpechennia elektronnoho uriaduvannia. *Molod v nauksi: doslidzhennia, problemy, perspektyvy: tezy Vseukr. nauk.-prakt. Internetkonf. stud., asp. ta mol. nauk.* 2019. URL: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/viewFile/8111/6757> (data zvernennia: 14.11.2020).
 14. Volokh O. Elektronne uriaduvannia yak forma publichnoho administruvannia. *Yurydychnyi naukovi elektronnyi zhurnal*. 2016. №6. S. 140–143.
 15. Standarty svyazy 3G, 4G, 5G – v chem raznytsa. URL: <https://impression.ua/standarty-svyazi-3g-4g-5g-v-chem-raznytsa> (data zvernennia: 14.11.2020).
 16. Elektronni petytsii Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy. URL: <https://petition.president.gov.ua> (data zvernennia: 14.11.2020).
 17. Elektronni petytsii Kabinet Ministriv Ukrainy. URL: <https://petition.kmu.gov.ua> (data zvernennia: 14.11.2020).
 18. Pro administratyvni posluhy: Zakon Ukrainy vid 06.09.2012r. *Vidom. Verkh. Rady Ukrainy*. 2013. № 32. St. 409.
 19. Yedynyi derzhavnyi portal administratyvnykh posluh. URL: <https://my.gov.ua> (data zvernennia: 14.11.2020).
 20. iGov Portal Derzhavnykh Posluh. URL: <https://igov.gov.ua> (data zvernennia: 14.11.2020).
 21. Statut DP “Natsionalni informatsiini systemy”. URL: <https://nais.gov.ua/files/general/2019/01/18/20190118164841-63.pdf> (data zvernennia: 14.11.2020).
 22. Kabinet elektronnykh servisiv. URL: <https://kap.minjust.gov.ua> (data zvernennia: 14.11.2020).
 23. On-lain Budynok Yustytsii. URL: <https://online.minjust.gov.ua> (data zvernennia: 14.11.2020).
 24. Pytannia Ministerstva tsyfrovoi transformatsii: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 veres. 2019 r. №856. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-p#Text> (data zvernennia: 14.11.2020).
 25. Derzhava, shcho dopomahaie, a ne zavazhaie. URL: <https://plan2.diia.gov.ua> (data zvernennia: 14.11.2020).
 26. Derzhavni posluhy onlain. URL: <https://diia.gov.ua> (data zvernennia: 14.11.2020).
 27. Hid z derzhavnykh posluh. URL: <https://guide.diia.gov.ua> (data zvernennia: 14.11.2020).
 28. Plan roboty Ministerstva tsyfrovoi transformatsii na 2020 rik. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/ministry/Plan_roboty_Mintsyfry_na_2020_rik.pdf (data zvernennia: 14.11.2020).